

СЕМИОТИКА СИНДРОМОВ ОСТРЫХ ХИМИЧЕСКИХ ОТРАВЛЕНИЙ

SEMIOTICS OF ACUTE CHEMICAL POISONING SYNDROMES

ПИСАРЕВ АНАТОЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ,

кандидат медицинских наук, ассистент,

*Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».*

ПИСАРЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат медицинских наук,

*Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО
«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».*

PISAREV ANATOLIY ARKADEVICH,

ph.D., assistant,

Medical Academy named after S.I. Georgievsky of Vernadsky CFU.

PISAREVA OLGA ANATOLEVNA,

ph.D,

Medical Academy named after S.I. Georgievsky of Vernadsky CFU.

Данная обзорная статья посвящена изучению распространенных видов химической травмы на доаналитическом этапе диагностики с позиций синдромологического (токсидромного) подхода. Выделены основные требования, которые необходимо соблюдать при работе с пациентом с явлениями острого химического отравления следует помнить и выполнять. Раскрыто содержание метода дезактивации содержимого желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Описаны характеристики токсидромов. Выделены основные принципы менеджмента в критических состояниях, обусловленных лекарственными отравлениями. Сделан вывод об эффективности и значении концепции использования токсидромов для диагностики и принятия клинического решения относительно стартовых мероприятий интенсивной терапии.

This review article is devoted to the study of common types of chemical trauma at the pre-analytical stage of diagnosis from the standpoint of the syndromological (toxindromic) approach. The main requirements that must be observed when working with a patient with acute chemical poisoning phenomena should be remembered and the following points should be followed. The content of the method of deactivation of the contents of the gastrointestinal tract is disclosed. The characteristics of toxindromes are described. The basic principles of management in critical conditions caused by drug poisoning are highlighted. The conclusion is made about the effectiveness and significance of the concept of using toxindromes for diagnosis and clinical decision-making regarding the initial intensive care measures.

Ключевые слова: *острое отравление, экзотоксикоз, синдромологическая диагностика, токсидром, патологические состояния, интенсивная терапия, антитоды.*

Key words: *acute poisoning, exotoxicosis, syndromological diagnostics, toxidrome, pathological conditions, intensive therapy, antidotes.*

По данным токсикологических центров во всем мире острые отравления (преднамеренные, случайные) лекарственными средствами являются на сегодняшний момент одними из наиболее частых причин госпитализации пострадавших в отделения реанимации и интенсивной терапии (отделения неотложной помощи). Например, в США, по данным сообщений токсикологических центров, одними из наиболее частых отравлений являются (1): острые отравления анальгетиками (11,8%), средствами, предназначенными для косметических целей (7,8%), бытовой химией (7,4%), седативными лекарственными средствами (5,8%), лекарственными средствами из группы антидепрессантов (3,6%), кардиотропными лекарственными средствами (3,3%), пестицидами, инсектицидами, акарицидами (3,3%). В то же время во Франции по данным национального токсикологического центра наиболее распространенным из всех видов являются острые отравления психотропными лекарственными средствами.

На протяжении длительного времени мировое медицинское сообщество ищет подходы к стандартизации методов диагностики и лечения различных патологических состояний, в т.ч. острых химических отравлений. Оценка, прогнозирование потенциального ухудшения общего состояния, динамический мониторинг жизненно важных функций организма пациента являются одними из ключевых элементов при оценке эффективности проводимой заместительной терапии у пациентов с экзотоксикозами, а также являются критериями эффективности и правильности антидотной терапии.

В 1970-х годах взамен сочетания слов «токсикологический синдром» ввели термин «токсидром».

При работе с пациентом с явлениями острого химического отравления следует помнить и выполнять следующие пункты:

- оценку тяжести состояния пациента следует выполнять по алгоритму ABCDE (оценка проходимости дыхательных путей, функции внешнего дыхания, системы кровообращения, неврологического статуса, других систем организма) [14]. Данный подход позволяет сконцентрировать внимание и усилия медицинских специалистов на ведущих жизнеугрожающих факторах и своевременно начать лечебные мероприятия; в дальнейшем – выявить «токсидром»;

- «токсидром» – это совокупность симптомов, которые отражают эффекты конкретных токсикантов. Определение токсидрома облегчает поиск и диагностику предполагаемого яда;

- оценка риска прогрессирования тяжести состояния должна основываться на идентификации отравляющего вещества в биосредах организма (кровь, моча и др.), определении концентрации токсиканта в динамике развития клиничко-лабораторной картины у пострадавшего. Обязательным для служб экстренного реагирования на месте происшествия, а также для клиницистов является выяснение следующих вопросов у имеющих в окружении пострадавшего лиц (в случае, если пострадавший без сознания): что конкретно было принято, в каком количестве, когда, каким путем был применен возможный токсикант, масса тела пострадавшего, принимал ли он какие-либо лекарственные средства системно, имелись ли хронические заболевания печени, почек;

- общие принципы лечения экзотоксикозов, помимо первоочередных жизнеспасующих мероприятий сердечно-легочной реанимации, основываются на следующих принципах: дезактивация и элиминация содержимого желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), стимуляция физиологических процессов детоксикации, «адресная» антидотная терапия.

Дезактивация содержимого ЖКТ.

Целью данного метода является снижение адсорбции токсических веществ через слизистую оболочку ЖКТ путем проведения промывания желудка, назначение энтеросорбентов, очищение всего кишечника [3]. Лаваж ЖКТ [2] проводится стандартными общепринятыми методами через желудочный зонд; особое внимание должно быть уделено протекции верх-

них дыхательных путей (эндотрахеальная интубация) как при глубоком угнетении сознания, так и при неадекватном состоянии с выраженным психомоторным возбуждением у пострадавшего; должна быть проведена оценка состоятельности поддержания проходимости верхних дыхательных путей, эффективности функции внешнего дыхания / правильности проведения искусственной вентиляции легких, параметры гемодинамики; должны проводиться мероприятия по их стабилизации и дальнейшему поддержанию.

Противопоказанием к проведению желудочного лаважа является пероральный прием пострадавшим разъедающих веществ, например, кислот, что помимо ожоговых поражений слизистой оболочки может явиться так же фактором аспирации желудочного содержимого в дыхательные пути с развитием острого легочного повреждения. Максимальная эффективность лаважа желудка наблюдается в течение 1 часа после приема токсических веществ перорально, в свою очередь, периодом эффективности данного метода считаются 4 часа после перорального приема токсиканта в зависимости от его физико-химических и токсических свойств.

Энтеросорбция. Активированный уголь.

Данный энтеросорбент предотвращает дальнейшую адсорбцию токсикантов в ЖКТ. Применяется перорально (в зонд) после проведения желудочного лаважа в средней дозе 50 мг. Противопоказаниями к его назначению являются кишечная непроходимость и желудочно-кишечное кровотечение (в т.ч. подозрение). Терапевтический эффект выражен в случае раннего применения в течение 1 часа, но он не эффективен при попадании в организм изотопов радиоактивных металлов, а также в отношении этанола.

Лаваж (элиминация содержимого) кишечника.

Данный метод актуален для случаев интоксикаций, при которых метод энтеросорбции не эффективен, и в случае с токсикантами, который имеют продолжительный период выведения и токсического действия [10].

Расширенная деконтаминация органов ЖКТ от токсикантов [5].

Выделяют три ведущих способа ослабления действия токсикантов, попавших в организм энтеральным путем:

- системное применение энтеросорбентов (активированного угля в средних и высоких терапевтических дозировках). Этот метод прерывает энтерогепатическую циркуляцию ряда ксенобиотиков, например, теofilлина, фенобарбитала, карбамазепина и хинина. Многократное применение энтеросорбентов требует добавления слабительных препаратов;

- акализация мочи; ионизированные молекулы более растворимы в воде, чем неионизированные; таким образом, неионизированные молекулы лучше проникают через мембраны клеток; бикарбонат натрия и гидрокарбонат натрия повышают щелочность мочи - эта группа инфузионных растворов вызывает ионизацию ксенобиотиков со слабой кислотностью (аспирин, фенобарбитал), что помогает в поддержании и коррекции адекватных показателей кислотно-основного состояния крови; целевыми показателями рН мочи при проведении интенсивной алкализации – 7,5; рН периферической крови – 7,45 – 7,55 с мониторингом уровня калия;

- экстракорпоральные методы детоксикации: наиболее известными и применяемыми при различных экзотоксикозах являются гемодиализ и гемофильтрация; гемодиализ эффективно повышает скорость элиминации соединений с низкой молекулярной массой, высокой растворимостью, длительным периодом полураспада, незначительным объемом перераспределения; метод гемоперфузии традиционно используется для токсикантов, имеющих прочную связь с белками плазмы; может быть использован для ускоренной элиминации из организма салицилатов, теofilлина, метанола, барбитуратов, этиленгликоля, лития; при проведении гемоперфузии могут быть использованы различные сорбционные колонки: начиная от угольных колонок, заканчивая высокоселективными гемофильтрами.

Токсидромы [13].

Под этим определением понимают совокупность симптомов, наиболее часто встречающихся у пациентов с острыми отравлениями. Если медицинским специалистом своевременно и адекватно будет распознан токсидром, становится возможным предположить, какой токсикант попал в организм пострадавшего, и, на основании этого, начать специфические лечебно-диагностические мероприятия. Таким образом, оценка тяжести, возможного прогноза течения патологического процесса на основании этого подхода осуществляется в соответствии с симптомами, выявляемыми при общем осмотре пациента, благодаря чему становится возможным проведение дифференциальной диагностики. Среди великого множества отравляющих веществ выделяется преимущественно пять ведущих токсидромы: симпатомиметический, антихолинергический, опиоидный, седативный, холинергический.

Симпатомиметический токсидром (адренергический «шторм») [9].

Его проявления обусловлены эффектами активации симпатической нервной системы, что проявляется в учащении частоты сердечных сокращений, повышении цифр артериального давления, расширении зрачка (Рис. 1).

Рис. 1.

Существует значительное число наркотических средств, вызывающих данное состояние: кокаин, амфетамин и др. На фоне данного синдрома у пациента при физикальном обследовании будут наблюдаться: отсутствие нарушения проходимости верхних дыхательных путей, тахипноэ (нормопноэ), ясные легочные шумы при аускультации легких, оксигенация в пределах нормы; гемодинамика с тенденцией к выраженной гипертензии, тахикардия (синусовая), возможно развитие тахикардий; кожные покровы теплые; к ожидаемым неблагоприятным осложнениям со стороны сердечно-сосудистой системы можно отнести развитие тахикардий, тяжелую труднокорректируемую гипертензию с последующим возможным развитием коронарораспазма; к другим потенциально возможным критическим ситуациям можно отнести расслоение аневризмы аорты на фоне гипертензионного синдрома, острое нарушение мозгового кровообращения. При данных ситуациях антигипертензивная терапия с динамическим кардиомониторингом должна быть начата безотлагательно. Со стороны органа зрения будет наблюдаться симметричное расширение зрачков с сохраненной реакцией на свет без явлений латерализации. Со стороны центральной нервной системы возможно разви-

тие судорожного синдрома. Рекомендовано для фармакотерапии психомоторного возбуждения лоразепам 2-4 мг и диазепам 10 мг в случае развития судорожного синдрома. Мероприятия интракорпоральный и экстракорпоральной детоксикации противопоказаны на период манифеста психомоторного возбуждения с судорожным синдромом, они должны быть купированы первоначально.

Антихолинергический синдром [1; 6].

Значительное число лекарственных средств могут вызывать данный синдром: холинолитики, антигистаминные лекарственные средства, трициклические антидепрессанты, антипаркинсонические лекарственные средства, анальгетики, их комбинации и др. (Рис. 2).

Рис.2.

Имеет сходные черты с симпатомиметическим синдромом. Антихолинергические вещества вызывают нарушения со стороны нейротрансмиттерных систем, вызывают блокаду ацетилхолина, активируют парасимпатическую нервную систему через мускариноподобные и никотиноподобные рецепторы. Таким образом, все лекарственные средства, обладающие антихолинергическими свойствами также будут вызывать симпатические эффекты: повышение частоты дыхательных движений (тахипноэ), сатурация (в большинстве случаев) в пределах нормы, аускультативная картина в норме, тахикардия (фатальные тахиаритмии - редко), динамический кардиомониторинг показан, гемодинамика с тенденцией к гипертензии (гипотония – редко, наиболее распространенная причина - гиповолемия), реакция зрачка на свет может отсутствовать, что помогает проводить дифференциальную диагностику с симпатомиметическим токсидромом. Пострадавший может быть в сознании с галлюцинаторным синдромом, психомоторное возбуждение, как правило, не наблюдается. При этих состояниях показан лоразепам в дозе 2-4 мг как лекарственное средство при психомоторном возбуждении с галлюцинозом. Галоперидол противопоказан, поскольку по своим фармакологическим свойствам обладает антихолинергическими эффектами. У пострадавших будет наблюдаться снижение активности перистальтики кишечника (вплоть до полной атонии), сухость слизистых, кожных покровов (кожа сухая, гиперемирована, теплая на ощупь), задержка мочеотделения, развитие гипертермии может приводить к тяжелым метаболическим и электролитным нарушениям (гиперкалиемия, гиповолемия), у пациентов в бессознательном состоянии возможно развитие рабдомиолиза с последующим развитием острого почечного повреждения. Гипертермию рекомендовано купировать физическими методами охлаждения, инфузией охлажденными растворами. Антидот: физостигмин (1 мг в/в в течении 10 мин.), механизм

действия обусловлен ингибированием распада ацетилхолина, передозировка будет проявляться брадикардией.

Холинергический токсидром.

Значительное число преднамеренных отравлений протекает именно с холинергическими эффектами (Рис. 3).

Рис.3.

Проподимость дыхательных путей, как правило, не нарушена (за исключением случаев массивной бронхореи). Частота дыхательных движений будет в пределах нормы (до развития умеренного тахипноэ), в случае с попаданием в организм высоких доз токсиканта будет наблюдаться бронхоспазм – показано применение сальбутомола и ипратропия через небулайзер. К пациентам высокой группы риска следует относить: пострадавших с прогрессирующими явлениями брадикардии / брадиаритмии (показан динамический кардиомониторинг, имплантация временного вводителя ритма при наличии гемодинамических реакций), готовность к применению атропина; миоз; неврологический статус, как правило, спокоен, в ряде случаев может наблюдаться судорожная активность (корректируется в/в применением бензодиазепинов -10 мг диазепам или мидазолам); выраженные потери свободной жидкости в организме – потливость, диарея, учащенное мочеиспускание, недержание мочи; перистальтика кишечника активна; температура тела в норме. Антидот: атропин – 1-3 мг болюсно + поддерживающая доза 0,5 - 2 мг/ч. Поддерживающая атропинизация продолжается до нивелирования явлений респираторных нарушений. Атропин действует только путем блокирования мускариновых рецепторов. Таким образом, для блокирования никотиновых рецепторов необходимо использовать пралидоксим.

Опиоидный токсидром.

При данном токсидроме происходит дисрегуляция всех жизненно важных органов и систем [4; 15]. При угнетении уровня сознания (сопор, кома) необходимо выполнить мероприятия по протекции дыхательных путей с протезированием функции внешнего дыхания (ИВЛ, вспомогательная вентиляция легких). При возникновении брадипноэ достаточно быстро происходит десатурация, легочные шумы без особенностей, в тяжелых случаях возможно развитие токсического отека легких. Пациенты с угнетением уровня сознания имеют высокий риск развития аспирационных осложнений. Наряду с брадикардией возможно развитие депрессии системной гемодинамики, что является достаточно частым осложнением. Также высок риск развития наджелудочковых аритмий, что требует проведение динамического кардиомониторинга. Миоз является патогномичным признаком с параллельной депрессией роговичных рефлексов. Тяжелая гипоксия на фоне опиоидной интоксикации может

вызвать необратимые изменения со стороны центральной нервной системы. Также не исключена возможная судорожная активность. Со стороны ЖКТ частым осложнением является атония органов. Кожные покровы прохладные на ощупь, возможна общая гипотермия. У пациентов, длительно пребывающих в бессознательном состоянии, имеется высокий риск развития рабдомиолиза, острого почечного повреждения. Согревание пациента при наличии признаков общей гипотермии показано во всех случаях. Антidot: налоксон; 0.4 мг в 10 мл NaCl 0.9% с последующим в/в титрованием до периода возобновления адекватной биомеханики дыхания. Повышенную настороженность при применении налоксона следует соблюдать в виду возможного развития «синдрома отмены», который может напоминать симпатомиметический токсидром (Рис. 4).

Рис.4.

Седативный токсидром.

Имеет определенное сходство с опиоидным токсидромом и противоположен по своим проявлениям симпатомиметическому токсидрому [7]. При глубоком угнетении уровня сознания (сопор, кома) необходимо выполнить мероприятия интенсивной терапии по обеспечению поддержания и проходимости дыхательных путей, в случае с неэффективным спонтанным дыханием – проведение вспомогательной вентиляции легких, при отсутствии спонтанного дыхания или тяжелом брадипноэ – ИВЛ с интубацией трахеи с целью протекции дыхательных путей от развития аспирационного синдрома. Со стороны гемодинамики редко может наблюдаться брадикардия с гипотензией. Угнетение уровня сознания имеет связь с дозозависимым эффектом токсиканта. Перистальтические шумы при аускультации живота будут ослаблены. Температура тела в пределах нормы с возможным развитием гипотермии (Рис. 5).

Не исключено развитие рабдомиолиза с последующим острым почечным повреждением при нахождении пострадавшего длительно в бессознательном состоянии. Антidot – флу-мазенил. У лиц, системно употребляющих наркотические средства, возможно развитие синдрома отмены. Также не исключен комбинированный прием данной категории лекарственных средств в токсических дозах (например, в комбинации с трициклическими антидепрессантами), в результате чего возможно развитие судорожной активности, аритмий. Поэтому, ведущими мероприятиями медицинской помощи при этом виде интоксикации будут адекватная респираторная терапия с динамическим мониторингом сердечного ритма и, при наличии специфических показаний, инотропной поддержкой гемодинамики.

Основные принципы менеджмента в критических состояниях, обусловленных лекарственными отравлениями.

Рис.5.

Всему медицинскому персоналу многопрофильных клиник необходима системная методическая подготовка (в т.ч. теоретическая) по вопросам синдромологической диагностики распространенных химических отравлений с целью своевременной дифференциальной диагностики с другими критическими состояниями [8]. Санитарная обработка пострадавшего в условиях медицинской организации обязательна с целью осуществления мер токсикологической безопасности для медицинского персонала и предотвращения возможной дальнейшей адсорбции токсиканта у пострадавшего. Своевременное начало мероприятий интенсивной терапии с использованием подхода к оценке тяжести по системе ABCDE является жизненно спасающим для большинства пациентов с экзотоксикозами. Определение в содержимом ЖКТ средств, послуживших причиной отравления, является важным для понимания этиологии и начала деконтаминации ЖКТ и построения дальнейшей тактики интенсивной терапии. Следует не забывать, что часть пациентов с острыми отравлениями, имеющими признаки лекарственных интоксикаций, могут принимать данные препараты по назначению врача в назначенных дозировках – в данном случае речь пойдет не об остром отравлении, а о специфической фармакокинетической реакции (нежелательные лекарственные реакции) после применения лекарственного средства в среднетерапевтической дозировке, а не от токсодозы. У лекарственных средств с узким терапевтическим индексом даже незначительное превышение установленной дозировки может привести к развитию отравления. Яркими примерами являются препараты лития, дигоксин. Также определение концентраций токсических веществ в биосредах организма является неотъемлемой частью лечебно-диагностического процесса.

Таким образом, концепция использования токсидромов для диагностики является достаточно эффективной и быстродейственной для принятия клинического решения относительно стартовых мероприятий интенсивной терапии, однако она ни коем образом не исключает использования специфических стандартов и клинических рекомендаций по большому числу токсикологических нозологий.

Возможны случаи отравлений и интоксикаций, которые не вписываются ни в одни из представленных токсидромов. Постоянно появляются как новые лекарственные, так и наркотические средства, также возможные новые способы применения старых наркотических средств. Мониторинг актуальных научных и клинических рекомендаций по конкретным нозологиям – лучший способ быть в курсе всех актуальных тенденций клинической специаль-

ности. Так же на уровне медицинской организации необходимы систематические тренинги с медицинским персоналом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Andre L., Gallini A., Montastruc F., Montastruc J.L. et al. Association between anticholinergic (atropinic) drug exposure and cognitive function in longitudinal studies among individuals over 50 years old: a systematic review // *European Journal of Clinical Pharmacology*. 2019. №75(12). P.1631-1644.
2. Bhardwaj U.B., Subramaniyan A., Bhalla A., Sharma N., Singh S. Safety of gastric lavage using nasogastric ryle's tube in pesticide poisoning // *Health (London)*. 2011. №3. P.401-405.
3. Bond G.R. The role of activated charcoal and gastric emptying in gastrointestinal decontamination: a state-of-the-art review // *Ann Emerg Med*. 2002. - №39. P.273-286.
4. Brady J.E., Giglio R., Keyes K.M., DiMaggio C. Risk markers for fatal and non-fatal prescription drug overdose: a meta-analysis. *Injury epidemiology*. 2017 Dec. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28762157>.
5. Eddleston M., Juszczak E., Buckley N.A., Senarathna L., Mohamed F. et al. Multiple-dose activated charcoal in acute self-poisoning: a randomised controlled trial // *Lancet*. 2008. №3(71).P.579-587.
6. Fox C., Smith T., Maidment I., Chan W.Y., Bua N. et al. Effect of medications with anticholinergic properties on cognitive function, delirium, physical function and mortality: a systematic review // *Age and Ageing*. 2014.43(5). P.604-615.
7. Gnanadesigan N., Espinoza R.T., Smith R., Israel M., Reuben D.B. Interaction of serotonergic antidepressants and opioid analgesics: Is serotonin syndrome going undetected? // *Journal of the American Medical Directors Association*. 2005. №4. P.118-134.
8. Hackl G. Acute intoxications: markers for screening, diagnosis and therapy monitoring // *Med Klin Intensivmed Notfmed*. 2019. №114(4).P.302-312.
9. King A., Dimovska M., Bisoski L. 24 Oparil, Suzanne (ed.). Sympathomimetic toxidromes and other pharmacological causes of acute hypertension // *Current Hypertension Reports*. Basingstoke, United Kingdom: Springer Nature. 2018. №20 (1). 8 p.
10. Lapatto-Reiniluoto O., Kivisto K.T., Neuvonen P.J. Activated charcoal alone and followed by whole-bowel irrigation in preventing the absorption of sustained-release drugs // *Clin Pharmacol Ther*. 2001. №70. P.255-260.
11. Lutovac M., Popova O.V., Jovanovic Z., Berisa H., Kristina R., Ketin S. et al. Management, Diagnostic and Prognostic Significance of Acetylcholinesterase as a Biomarker of the Toxic Effects of Pesticides in People Occupationally Exposed // *Open Access Maced J Med Sci*. 2017. №15;5(7). P.1021-1027.
12. Mégarbane B. Baud F. Acute poisoning: general management and main causes // *Rev Prat*. 2006. №56. P.1603-1613.
13. Phillips H.N., Tormoehlen L. //Toxin-Induced Seizures. *Neurol Clin*. 2020. №38(4). P.867-879.
14. Senarathna L., Buckley N.A., Jayamanna S.F. et al. Validity of referral hospitals for the toxicovigilance of acute poisoning in Sri Lanka // *Bull World Health Organ*. 2012. №90. P. 436-443.
15. Zimmerman J.L. Cocaine intoxication // *Crit Care Clin*. 2012. №28. P.517-526.

© Писарев А.А., Писарева О.А., 2022.